

TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI

PROCEEDINGS

IX. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (UTES 2023)

6-8 Eylül 2023, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya /TÜRKİYE

IXth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION (ISHE 2023)

6-8 September 2023, Sakarya University of Applied Sciences, Sakarya /TURKEY

Editörler / Editors

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK – İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Prof. Dr. Selahattin KAYMAKCI – Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim TURAN – İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Dr. Mehmet Alper CANTİMER – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Koordinatör)

Arş. Gör. M. Talha ÖZALP – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

1. Baskı (Ocak 2024)/ 1st Edition (January 2024)

ISBN: 978-605-84866-4-5

Elektronik kitap/ e-book

Erişim Adresi: <https://historyeducation.org/>

TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI

PROCEEDINGS

**IX. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ
SEMPOZYUMU (UTES 2023)**

**6-8 Eylül 2023, Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi, Sakarya /TÜRKİYE**

**IXth INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON HISTORY EDUCATION (ISHE 2023)**

**6-8 September 2023, Sakarya University
of Applied Sciences, Sakarya /TURKEY**

Editörler / Editors

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK – İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Prof. Dr. Selahattin KAYMAKCI – Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim TURAN – İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Dr. Mehmet Alper CANTİMER – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Koordinatör)

Arş. Gör. M. Talha ÖZALP – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Sakarya / TÜRKİYE

9. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

9th International Symposium on History Education

10. Sınıf Kıbrıs Ve Kıbrıs Türk Tarihi Adlı Ders Kitabında Kimlik İnşası

İsmail ARSLAN

Tarih Öğretmeni, Güçlükonak Anadolu Lisesi, ORCID: 0000-0002-9112-170X

ÖZET

Tarih derslerinin örtük amaçları bulunmaktadır. Bu örtük amaçlarından birisi de kimlik inşasıdır. Kimlik inşasının temel amaçlarından biri de kolektif kimliği oluşturmaktır. Kolektif kimlik ise bireylerin kültürel olarak bir araya gelerek bir bütün oluşturmaları olarak nitelendirilebilir. Bu çerçevede kültür aktarımının yoğun olarak yapıldığı tarih dersi ve ders materyalleri ön plana çıkmaktadır. Tarih dersinde kullanılan materyallerin ne içerdiği ne ve ne anlattığı bu perspektifte önem kazanmaktadır. Bu çalışmada ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halihazırda kullanılmakta olan 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabının kimlik inşası çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmanın problem cümlesi "10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında kimlik inşası nasıldır?" olarak belirlenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabı incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak doküman analizi, veri analizi için ise betimsel ile içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmaya göre 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında kimlik inşasının olduğu saptanmıştır. Ders kitabının kimlik inşası için temelde 2 kategori kullanıldığı görülmüştür. Bu kategoriler: Öteki Anlatısı ve Biz Anlatısı olarak kodlanmıştır. Ders kitabında 87 adet veri saptanmış, saptanan verilerin çoğunluğunun öteki anlatısına ait olduğu görülmüştür.

Tam metin Türü

Araştırma

Anahtar Kelimeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Kimlik İnşası,
Ders Kitapları

The Identity Construction In Cyprus and Turkish Cypriot History Textbook For 10th Grade

ABSTRACT

.History lessons have implicit purposes. One of these implicit purposes is identity construction. One of the main purposes of identity construction is to create a collective identity. Collective identity can be characterized as individuals coming together culturally and forming a whole. In this framework, history lessons and course materials, in which culture transfer is intensively practiced, come to the fore. In this perspective, what the materials used in history lessons contain and what they tell gain importance. In this study, it is aimed to analyze the Grade 10 Cyprus and Turkish Cypriot History textbook currently in use in the Turkish Republic of Northern Cyprus within the framework of identity construction. The problem statement of the research conducted for this purpose was determined as "How is identity construction in the 10th grade Cyprus and Turkish Cypriot History textbook?". The research was conducted with a document analysis, which is one of the qualitative research methods. In the study, the 10th grade Cyprus and Turkish Cypriot History textbook was analyzed. Document analysis was used as a data collection tool, and descriptive and content analysis methods were used for data analysis. According to the research, it was determined that there was identity construction in the analyzed textbook. It was seen that basically two categories were used for identity construction in the textbook. These categories are other narrative and us narrative. In the textbook, 87 data points were identified, and it was seen that the majority of the data belonged to the other narrative.

Article Type

Research

Key Words

Turkish Republic of
Northern Cyprus,
Identity
Construction,
Textbooks

Giriş

Tarih, insan merkezli bir anlatıya sahip bir bilim dalıdır(Koç, 2022). İnsan merkezli yapısından dolayı tarih, direkt insanı ilgilendiren olayların ve olguların bütünü olarak nitelendirilebilir. Bu özelliklerinden ötürü tarihin insanlığın geçmişini araştıran ve günümüze aktaran bir bilim dalı olduğu söylenebilir. Geçmiş araştıran bu bilimin temelde üç ana hedefi bulunmaktadır. Bu hedefler şu şekilde ifade edilmektedir(Eroğlu, 2022):

- *Kolektif bellek oluşturmak*
- *Toplumsal kimlik oluşturmak*
- *Gelecek inşası*

Tarih biliminin bahsedilen temel hedefleri incelendiğinde toplumsal bellek ve kimlik oluşturulmasının hedeflendiği görülmektedir. Toplumsal bellek ve kimlik oluşturma hedefinin, tarih biliminin öğretilmesinin ana sebeplerinden olduğu da söylenmektedir(Çandarlıoğlu, 2003; Heyking, 2004; Oral, 2014b) Bu doğrultuda ana akım eğitim sistemlerinde vazgeçilmez bir yere sahip olan tarih bilimi, özellikle kolektif kimlik oluşturma ya da başka bir deyişle ulus inşasını sağlama noktasında çok önemli roller üstlenmektedir(Oral, 2014a). Kolektif kimliğin oluşmasında tarih biliminin okullardaki

yansıması olan tarih derslerinde kullanılan tarih ders kitaplarının da etkisi bulunmaktadır. Çünkü ders kitapları öğretim materyallerinin en yaygın olanlarından bir tanesidir(Hali, 2014). Özellikle Türkiye gibi ders kitaplarının bir kurum tarafından onaylanarak, ücretsiz bir şekilde tüm ülke sathında eğitimde kullanılması ve eğitimin verildiği tüm yaş gruplarına ulaşması sebebiyle ders kitaplarının önemi büyüktür(Karabağ, 2020). Eğitimin içerisinde herkese ulaşması hasebiyle ders kitaplarının ne söylediği ne içerdiği, neler gösterdiği gibi sorular önem kazanmaktadır. Ders kitaplarının içerikleri bu ve benzeri açılardan defalarca incelenmiş ve tartışılmıştır (Chisholm & Fig, 2019; Demircioğlu, 2013; Goldstein, 2020; Hali, 2014; Jeong & Chang, 2022; Kibar, 2019; Pamuk, 2021; Yıldırım, 2016; Yıldırım & Şimşek, 2017; Zajda, 2022).

Tarih biliminin temel hedefleri çerçevesinde oluşturulan tarih eğitimi hedefleri de bulunmaktadır. Bu hedefler Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 tane olarak belirlenmiştir(MEB, 2022). Belirlenen 13 hedeften üç tanesi kimlik inşası içermektedir. Bu üç hedef şöyle sıralanmıştır (MEB, 2022):

- *Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri kavramaları, benimsemeleri ve bunları davranışlarına yansıtmaları*
- *Millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye'nin küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü kavramaları*
- *Toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanması ve sürdürülmesinin yanı sıra millî kimliğin oluşmasında ortak tarihin rolünü kavrayarak kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.*

MEB tarafından belirlenen ve yukarı da sayılan üç hedef incelendiğinde kimlik inşası Türkiye'de tarih dersleri için önemli bir noktada yer almaktadır. Ayrıca kimlik inşasına dair benzer hedefleri daha önce yayınlanmış öğretim programlarında da görmek mümkündür(MEB, 2007, 2008, 2009, 2011, 2018). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın yayınladığı öğretim programında da benzeri durum görülmektedir. Temel eğitim seviyesi için yayınlanan öğretim programında da kimlik inşasına dair çıktılar beklenmektedir(MEKB, 2018). Bur çerçeveden bakıldığında KKTC de tarih derslerine kimlik inşası misyonunu yüklemektedir. Ayrıca bu misyon içerisinde de Türkiye'ye benzer bir durum söz konusudur. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı da ders kitaplarını onayladıktan sonra ücretsiz olarak sunmaktadır dolayısıyla KKTC'de hali hazırda öğretim materyali olarak uygulanan ders kitapları eğitimin içerisindeki bütün öğrencilere ulaşmakta ve kullanılmaktadır. Bu çerçevede KKTC eğitim sisteminin içerisindeki herkese ulaşan ders kitaplarının da ne söylediği, ne içerdiği ve neler gösterdiği gibi sorular ön plana çıkmaktadır. Zaman içerisinde KKTC eğitim sistemi için hazırlanan tarih kitaplarının ve öğretiminin geçirdiği değişim süreci bilinmektedir(Balyemez, 2020; Özsezer & Özkul, 2019). Ancak kitap bazlı incelemelere alanyazında rastlanmamıştır. İşte bu araştırmada KKTC'de öğretim materyali olarak kullanılan ders kitaplarından olan 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabı kimlik söylemi açısından incelenecektir.

Problem Cümlesi

Bu araştırmanın ana problem cümlesini “10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında kimlik inşası nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.

Alt Problem Cümleleri

- Öteki anlatısı nasıl verilmiştir?
- Öteki anlatısı hangi amaçlar çerçevesinde verilmiştir?
- Biz anlatısı nasıl verilmiştir?
- Biz anlatısı hangi amaçlar çerçevesinde verilmiştir?

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 10. sınıflarda okutulmakta olan Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabındaki kimlik inşasını ortaya çıkarmak ve KKTC’de “makbul vatandaş” yetiştirilmesine dair nelerin ön plana çıktığını incelenen ders kitabı bağlamında saptamaktır. Araştırmanın bir diğer amacı ise ders kitabı yazarlarına yeni perspektifler oluşturmaktır.

Araştırmanın Önemi

Bu araştırmanın önemi ise KKTC’de nasıl bir kimlik inşası gerçekleştirildiğine dair var olan boşluğun doldurulmasına katkı sağlamakta ve kimlik inşası meselesine yeni bir örnek kazandırmaktır. Ayrıca KKTC tarih kitapları araştırmalarına da önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hali hazırda öğretilmekte olan Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi dersinin materyali olan ders kitabını konu almaktadır. Bu araştırma, Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi dersinin ders kitabında kimlik söyleminin nasıl olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Kimlik, sosyal hayatımızın temel taşlarını oluşturan olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Pamuk, 2017). Tarih ders kitaplarının kimlik oluşturmada önemli etkileri vardır ve bu önemli etkilerinden bir tanesi de tarih ders kitaplarında biz ve öteki kavramları altında toplumsal (kollektif) kimliği oluşturma çabasıdır (Yıldırım, 2016). Araştırmada KKTC’de 10. sınıflara öğretilen Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi ders kitabının kimlik söylemi ortaya konulacağı için doküman incelenmesi modeli esas alınmıştır. Doküman incelenmesi, incelenen materyalin ayrıntılı bir şekilde irdelenerek analiz edilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir (Özkan, 2021).

Verilerin Toplanması

Bu araştırmada durum çalışmalarında sıklıkla kullanılan veri toplama araçlarından biri olan doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi araştırmanın kaynaklarını incelenmesi, irdelenmesi ve yorumlanması üzerine kurulu olan bir veri toplama aracı olarak bilinmektedir(Özkan, 2021). Doküman analizi ile incelenebilen eserler arasında her türlü yazılı materyalin yanı sıra kişiye özel olan günlükler, itiraflar, anılar gibi dokümanlarda incelenebilen eserler içerisinde yer almaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2021). Bu araştırmada ise MAXQDA adlı nitel araştırma programının 2020 versiyonu yardımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenimi devam etmekte olan 10. sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi dersinin ders kitabı kimlik açısından irdelenmiştir.

Tablo 1. İncelenen Ders Kitabı

Kitap	Yazar	Yıl	Yayınevi	Yayın Yeri
10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi	Ali Efdal Özkul ve Diğerleri	2021	KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı	Ankara

Verilerin Analizi ve Yorumlanması

Doküman analizi yoluyla toplanan veriler detaylı ve derinleşmesine irdelenir (O'Leary, 2004). Bu araştırmada doküman analizi yöntemiyle toplanan verilerin detaylı incelemeleri sonrasında betimsel ve içerik analiz adları verilen veri analiz yollarının yardımıyla anlamlı bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Betimsel analiz incelenen probleme ve dokümanlara dair daha yüzeysel bakılmasını sağlamaktadır bununla birlikte incelenen problem ve dokümanlardan sıklıkla alıntı yapılmaktadır. Betimsel analizin temel amacı ortaya çıkan verilerin anlamlı bir şekilde okuyuculara sunulmasıdır(Sözer, 2020). Betimsel analiz yoluyla Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi Ders Kitabında kimlik söylemleri anlamlı bir şekilde okuyuculara sunulacaktır. İçerik analizi ise toplanan verilerin derinlemesine incelenmesi ve anlamlı temaların ortaya konulması anlamına gelmektedir(Yıldırım & Şimşek, 2021). Toplanan verilerde betimsel analiz yoluyla yüzeysel bir şekilde anlamlı ilişkilere bakılırken içerik analizinde daha detaylı bir şekilde anlamlı ilişkilerin olup olmadığına bakılmaktadır. Bu araştırmada içerik analizi yöntemiyle veriler detaylıca incelenerek anlamlı ilişkilerin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Sınırlılıklar

- Yapılan bu çalışma sadece 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabı üzerinden yürütülmüştür. Sadece tek bir ders kitabı üzerinden bu çalışmanın yapılmasının sebebi ise ders kitaplarına ulaşım noktasında yaşanan problemlerdir.
- Araştırmanın bir diğer sınırlılığı sadece doküman analizi yöntemi ile bulguların oluşturulmasıdır. Çeşitli veri toplama araçları ile daha çeşitli veriler toplanabilir.

Bulgular

Araştırmanın bulguları, öteki anlatısı ve biz anlatısı başlıkları altında sunulacaktır. KKTC 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında kimlik inşası frekansları Tablo 1'de gösterilmiştir. Tablo 1'de görüldüğü üzere incelenen ders kitabı iki ana kategoride incelenmiştir. Bu ana kategoriler “öteki anlatısı ve biz anlatısı” şeklinde kullanılmıştır. Öteki anlatısı kategorisi içerisinde üç farklı alt kategori bulunmaktadır. Bu alt kategoriler “siyasi, hukuki ve toplumsal” olarak kullanılmıştır. Bir diğer ana kategori olan biz anlatısının alt kategorileri de dört taneden oluşmaktadır ve bunlar “kültürel anlatı, ırk anlatısı, tarihi vatan ve benlik anlatısı” olarak kullanılmıştır. Ders kitabı oluşturulurken tablo 1'de verilen kategorilere ve alt kategorilere yer verilmesinin sebebi kimlik inşası olduğu söylenebilir.

Kategori	Frekans	Alt Kategori	Frekans
Öteki Anlatısı	59	Siyasi	47
		Hukuki	7
		Sosyal	5
Biz Anlatısı	29	Kültürel Anlatı	14
		İrk Anlatısı	7
		Tarihi Vatan	4
		Benlik Anlatısı	4

ÖTEKİ ANLATISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10. sınıflarda halihazırda okutulmaya devam eden 10. sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında öteki anlatısı kodu altında 59 tane veri kodlanmıştır. Kodlanan verilerin çoğunluğunun siyasi alt kodu içerisinde olduğu saptanmıştır. Ders kitaplarında öteki anlatısının olması ders kitabının kimlik oluşturma çabası içinde olabileceğinin sinyallerini verebilmektedir. İncelenen kitapta ise kimlik oluşturmaya dair anlatımların olduğu bilinmektedir.

Siyasi Öteki Anlatısı

10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında kodlanan 59 adet öteki anlatısı verisinin 47 tanesi siyasi öteki anlatısı içerisinde yer almaktadır. Siyasi öteki anlatısı alt kodu içerisine siyasi baskılar, askeri müdahaleler, ablukalar, saldırılar ve politik çekişmeler alınmıştır. 47 adet verinin siyasi öteki anlatısı içerisinde olmasının sebebi incelenen kitabın ekseriyetinin Kıbrıs Türkleri ile Rumları arasındaki mücadeleleri anlatmasından dolayıdır. Ders kitabı bu mücadeleleri anlatırken öteki anlatısına sıklıkla başvurmuş ve anlatı oluşturmuştur.

"1 Nisan 1955 tarihinde Kıbrıs'ta şiddet olayları başlatılmıştır. EOKA terörü, Haziran ayından itibaren Kıbrıs Türklerine de yönelmiştir. Kıbrıs Türkleri kendilerini korumak için 1955 yılından itibaren; Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği (KITEMB), Volkan, 9 Eylül Cephesi ve Kara Çete gibi savunma örgütleri kurmuştur. Ancak bu örgütler bölgesel düzeyde kaldıklarından dolayı Kıbrıs geneline yayılamamış ve etkili olamamışlardır. Bu örgütlenmelerin Rum saldırılarında yetersiz kalması Kıbrıs Türk liderlerini yeni arayışlara itmiştir. Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Rauf Raif Denktaş T.C. Başkonsolosluğu'nda İdari Ataşe olarak çalışan Kemal Tanrısevdi ile bir araya gelerek Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasına karar verdiler."

Metin 1: Türk Mukavemet Teşkilatı Kuruluşu (s.124)

Metin 1 incelendiğinde Kıbrıs Türklerinin 1955 yılının Haziran ayından itibaren hedef durumunda olduğu dile getirilmektedir. Hatta Kıbrıs Türklerinin meşru müdafaa çerçevesinde çeşitli savunma grupları kurduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca burada saldıran grup olan EOKA'nın "terör" olarak nitelendirildiği görülmektedir. Paragrafın bir diğer cümlesinde ise açıkça saldıran tarafın "Rum" olduğu yazılmıştır. Burada açıkça saldıran tarafın Rumlar, savunan tarafın ise Türkler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla da bu paragraf siyasi öteki anlatısı barındırmaktadır.

"Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Rum liderliğine baskı yapan ve devletin kurulmasında rol oynayan taraftır. Garantör devlet olarak Türkiye'nin sahip olduğu haklara sahip olmuştur. Yunanistan'ın zorlamasıyla antlaşmaları kabul eden Rumlar yeni devleti Enosis'e giden yolda sadece basamak olarak görmüşlerdir. Bu nedenle Rum liderliği, Kıbrıs Türklerin azınlık görmeye devam ederek hiçbir zaman eşit ortak olarak benimsememiştir. Anlaşma koşulları ve anayasaya aykırı davranışlarla, Enosis faaliyetlerine destek vermişlerdir. Makarios, 1961 yılında EOKA'nın kuruluş yıldönümünde "Kahraman savaşçılarımızın özverileriyle temeli atılmış bir bina yarım kalmıştır. Bu binayı tamamlamak için elbirliği ile çalışmalıyız" diyerek Enosis düşüncesinden vazgeçmediğini gözler önüne sermiştir."

Metin 2: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluşuna Yunanistan ve Rum Tarafının Tepkileri (s.144)

Metin 2 irdelendiğinde Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Yunanistan'ın baskılarıyla kabul ettiği görülmektedir lakin ne kadar kabul etmiş olsalar dahi Enosis'e giden yolda bir basamak olarak görüldüğü vurgulanmıştır. Devamında ise Rum liderliğinin Enosis hedefinden dolayı adada bulunan Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gördüğü söylenmektedir. Bu metin defaatle Rumların ana hedefinin Enosis olduğunu yani Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanması gerektiğini dile getirmiştir. Bu söylemin yanı sıra Kıbrıs'ta bulunan Türklerin Rumlar tarafından eşit olarak görülmediği ve azınlık muamelesi yapıldığı da söylenmektedir.

“Cengiz Ratip (Türk Cemaat Meclisi milletvekili. 1964 yılında Rumlar tarafından şehit edilen ilk milletvekilimizdir.)”

Metin 3: Şehit Edilen İlk Milletvekili (s.162)

Yukarıda verilen metne bakıldığında Kıbrıs olayları sırasında Rumların Türklerin milletvekilini öldürdüğünü söylediği görülmektedir. Burada öteki bariz bir şekilde Rumlardır. Milletvekilini şehit edenlerin Rumlar olduğunu söylenmesi bunun en açık kanıtıdır. Bunun yanı sıra yukarıda verilen metinde “Milletvekilimiz” tabiri bulunmaktadır. Bu tabir de öteki anlatısını güçlendirmektedir. Şehit edilen kişinin “bizden” olması ve şehit edeni hedef göstermesi burada bir öteki anlatısının ve dolayısıyla da bir kimlik oluşturma çabası olduğu görülmektedir.

“Rumlar, 10 Şubat 1964'te Limasol'un Türk bölgesini ateş altına aldılar. 13 Şubat'ta çatışmalar şiddetlendi. Yeni Klinik mevziinde, Münir Hilmi Şago komutasındaki 5 mücahidimiz yüzlerce EOKA'cıya karşı saatlerce çarpıştı.”

Metin 4: 1964 Limasol Türk Bölgesi Saldırısı (s.162)

Metin 4 incelendiğinde Rumların 1964 senesinde Limasol kentinin Türk bölgesine saldırdığını ve Türklerin 5 mücahidinin yüzlerce EOKA mensubuna karşı saatlerce mücadele ettiği okunmaktadır. Burada saldıran tarafın yani Rumların Türk bölgesini ateş altına aldığı yazılmasının amaçlarından biri de saldıran tarafın Rumlar olduğunu dolayısıyla da kendilerinin savunan taraf olduğunu, suçlunun saldıran taraf olduğunu belirtmeye çalışmasıdır. Buradaki öteki algısı saldıran tarafın yüzlerce kişi ile saldırdığı savunan tarafın ise sadece 5 kişi olduğu ayrıyeten vurgulandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra anlatıyı güçlendirmek amacıyla yüzlerce EOKA mensubuna karşı 5 mücahidin vurgulandığı cümlede sahiplik ekinin kullanılması yani “mücahidimiz” denilmesinden dolayı ders kitabının kimlik oluşturma çabasının olduğunu göstermektedir.

Görsel 1: Rum Saldırıları (s.181)

Görsel 1'e bakıldığında Rumların iki köyü yakıp yıktığı belirtilmekte ve Türklerin 24 şehit verdiği yazılmıştır. Ders kitabı bu gazete küpürünü kullanarak Rumların masumları öldürdüğünü söylemektedir. Dolayısıyla da Rumların savaş suçları işlediğini dile getirmektedir. Görsel 1'de verilen gazete küpürü, Rumların ev ev arama yaptığını ve silahlara el koyduğunu da yazmaktadır. Ders kitabı ve gazete küpürüne göre Rumlar köylere saldırmakla, yakıp yıkmakla ve ev ev arama yapmakla nitelendirilmektedir. Dolayısıyla da yaşanan olayların müsebbibi Rumlar olduğu vurgulanmaktadır.

"Darbeye neden olan olay, Yunan Cuntası'nın Makarios'tan Enosis'in bir an önce gerçekleştirmesi yönündeki isteğinin Makarios tarafından reddedilmesidir. Grivas'ın ölümüyle EOKA-B örgütünün başına getirilen Nikos Sampson, 15 Temmuz 1974 yılında Enosis'i hayata geçirmek için askeri darbeyi gerçekleştirmiştir. Yunan Cunta Yönetimi tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına getirilen Nikos Sampson, adada Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etmiştir."

Metin 5: Makarios'a Darbe (s.202)

Metin 5 incelendiğinde Yunan Cuntası'nın Enosis'e giden yolda Makarios'u yetersiz bulmasından dolayı olduğu vurgulanmaktadır. Darbe sonrasında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına gelen Nikos Sampson ise Kıbrıs adasında yeni bir cumhuriyetin kurulduğunu ilan etmiştir. Yeni kurulan bu cumhuriyetin adı "Kıbrıs Helen Cumhuriyeti" olarak açıklanmıştır. Bu isimlendirme, Enosis yolunda atılan bir adım olarak yorumlanmaktadır.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'a Barış Harekâtı yapmasının nedenleri;

1. Kıbrıs'ın Yunanistan tarafından ilhak edilmesini (Enosis) önlemek.
2. Adada bozulan anayasal düzeni yeniden kurmak.
3. Kıbrıslı Türklerin can ve mal güvenliklerini sağlamak.
4. Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve huzuru hem Türklere hem de Rumlara sağlamak.”

Metin 6: Kıbrıs Barış Harekâtı (s.208)

Metin 6 Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'a neden müdahale ettiğini anlatmaktadır. 4 maddeden oluşan bu nedenler incelendiğinde ise Kıbrıs'ın Enosis ile Yunanistan'a bağlanacağı kaygısının ön planda olduğu görülmektedir bu sebepten Enosis maddesi ilk sıraya yazılmış olabilir. Bunun yanı sıra Kıbrıs Barış Harekâtının diğer sebepleri incelendiğinde ise üçüncü maddede Kıbrıslı Türklerin can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğu dördüncü maddede ise Kıbrıs adasının her iki toplumunun da barış ve huzurdan yoksun olduğu söylenebilir. Burada önemli olan husus adada bulunan iki toplumdan birinin can ve mal güvenliği tehlikede olduğunun vurgulanmasıdır çünkü bir toplumun tehlike içinde olması diğer toplumu suçlu konumuna getirilmesi anlamına gelmektedir. Kıbrıs adasının her iki toplumu arasında barış ve huzurun olmayışı da hangi toplumun suçlu konumunda olduğunu destekleyen bir argüman olarak ortaya çıkmaktadır.

“Görüşmeler devam ederken Kıbrıs'taki Türk birliklerinin etrafı hızlı bir şekilde Rumlar tarafından sarılmaya başlanmıştı. Adadaki Türk kuvvetlerinin güvenliğinin tehlikeye girmesi ve müzakerelerin sonuçsuz kalmasından dolayı 14 Ağustos'ta görüşmeler kesildi.”

Metin 7: II. Cenevre Görüşmeleri (s.215)

II. Cenevre görüşmelerinin anlatıldığı bu paragrafta görüşmeler devam ederken Kıbrıs'ta bulunan Türk ordusunun etrafının Rumlar tarafından sarıldığı bilgisi verilmektedir. Bu sebepten dolayı da II. Cenevre görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı kaleme alınmıştır. Paragraf yakından incelendiğinde II. Cenevre görüşmelerinin sonuçsuz kalmasındaki sebebin Rumların adada bulunan Türk ordusunun etrafını sarması olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla da Rumların yaptığı bu askeri hareket siyasi öteki anlatısı içerisinde aktarılmıştır.

“Fakat doruk görüşmesi ile birlikte alınan ortak kararlar, ilerleyen zamanda Rumlar tarafından reddedilmiştir. Bu durum 1982 yılına kadar devam eden görüşmelerden netice alınamaması, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına zemin hazırlayacaktı.”

Metin 8: Doruk Görüşmesi (s.227)

Yukarıda verilen metne ayrıntılı olarak bakıldığında daha öncesinde iki toplumun aldığı ortak kararlar bir süre Rumlar tarafından reddedildiği aktarılmıştır. Devamında görüşmelerin bir süre daha devam ettiğini fakat sonuca ulaşamayınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasının önünün açıldığını dile getirmektedir. Burada asıl dikkat çekici nokta ise daha öncesinde kabul edilen kararların daha sonrasında "Rumlar" tarafından reddedilmesidir. Kabul edilen maddeleri reddeden taraf olan "Rumlar" burada açık bir şekilde öteki taraf konumundadır.

"Türk tarafının Rum liderliğine sorunun çözümlenmesine yönelik çağrılarını cevapsız kalınca, Kıbrıs Türk Federe Meclisi self determinasyon hakkını kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 15 Kasım 1983 tarihinde ilan etti."

Metin 9: KKTC'nin İlanı

Metin 9 incelendiğinde Türk tarafının son adımını atmadan önce Rum yönetimine problemlerin çözümüne dair çağrılar yaptığı ve Rumların ise bu çağrılara karşılık vermediği görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere bu metin Türk tarafının her türlü çabasından sonra sorunu çözmek için adım atmadığı gerekçesi ile Rumları öteki konumunda göstermektedir.

Hukuki Öteki Anlatısı

10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında öteki anlatısı kategorisinin altında bulunan hukuki öteki anlatısının içeriğinde anayasal ve yasal problemler bulunmaktadır. Ders kitabında saptanan yedi adet hukuki öteki anlatısı bulunmaktadır. Hukuki temelde öteki anlatısının bulunması Kıbrıs Türkleri ile Rumları arasında yaşanan çatışmaların hukuki alanda da olduğunu göstermek amaçlıdır. Hukuki alanda olan bu çatışmalar aşağıda örneklerle gösterilmiştir.

"Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk tarafı, belediyeler ve ordu konusunda anayasaya uyulması için davalar açmıştır. Makarios, anayasada Türklere tanınan hakları uygulama niyeti taşımamış, Türkler lehine karar alırsa Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayacağını açıklamıştır. Ayrıca açılan bu davaların Türkler aleyhine sonuçlanması için mahkeme başkanı ve üyelerine baskılar yapılmıştır."

Metin 10: Anayasa Mahkemesi (s.151)

Metin 10'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nde oluşturulan anayasaya bağlı olarak Kıbrıs Türk halkı kendilerine hak olarak tanınan yetkileri istemekte lakin Kıbrıs Rumlarının buna yanaşmadığı belirtilmektedir. Ders kitabında bu olanların aktarılması ile birlikte Kıbrıs Türklerinin

mücadelesinin hukuki temellerinin de olduğunu vurgulamak amaçlı olabilir. Ders kitabı, anayasa tarafından Türklere hak olarak verilen ordu ve belediyeler konusu Rumlar tarafından engellemeye çalışıldığını aktararak öteki anlatısı oluşturmaktadır. Ayrıca Türkler bu haklarının kullanılmasını engelledikleri için hukuki süreçler başlatmış fakat Rum tarafı özellikle Makarios'un bu süreçleri de engellemeye çalıştığı vurgulanmıştır. Bu metinden anlaşılacağı üzere Kıbrıs Rumları, ders kitabı için öteki olarak aktarılmaktadır.

"Anayasaya göre Türk tarafı Kıbrıs'ın 5 büyük şehrinde ayrı belediye kuracaktı. Bu 5 belediye Lefkoşa, Mağusa, Limasol, Baf ve Larnaka'da kurulacaktı. Rum tarafı Türklere tanınan bu hakkın yürürlüğe girmesini engelleyen bir tutum içerisine girmiştir."

Metin 11: Belediyeler Sorunu (s.152)

Ders kitabında aktarılan bu paragrafa göre Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasında Türklere kendi belediyelerini kurma hakkını tanıyan maddeler olduğu ve Rumların bu maddelerin uygulamaya geçirilmesini engellemeye çalışıldığı vurgulanmaktadır. Rum tarafı anayasanın verdiği hakkı engellemeye çalışarak anayasal suç işlediği vurgulanmaktadır. Ders kitabının, Rumların anayasayı çiğneyen ve suç işleyen taraf olduğunu söylemekteki amaçlarından biri de kendi mücadelesine hukuki zemininin olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Ayrıca Rum tarafının anayasaya uymadığını söyleyerek öteki anlatısı oluşturmaktadır.

"Görüşme sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasında, Rum tarafının Türklere azınlık hakları verme gayreti içinde olması, zamana oynaması ve Enosis düşüncesinden vazgeçmemesi etkili olmuştur. Kıbrıs Türk tarafı görüşme masasında, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'ndan gelen haklarını savunmuştur."

Metin 12: 1968-1974 Görüşmeleri (s. 183)

Metin 12 incelendiğinde Rum tarafının Türk tarafının haklarını yok saymaya çalıştığı ve adayı Yunanistan'a bağlama hedefinden (Enosis) vazgeçmediğini vurgulamaktadır. Ayrıca Kıbrıs Türklerinin bu görüşmeler sırasında daha öncesinde Rumlar ve Türkler tarafından kabul edilen 1960 Anayasasını savunmuş olduğu vurgulanmaktadır. Rumların daha önce kabul ettiği bir anayasayı tekrardan kabul etmemiş oldukları metinden anlaşılmaktadır. Metnin hemen başında görüşme sürecinin başarısızlıkla sonuçlandığı söylenmekte ve bu başarısızlığa sebep olanın Rumlar olduğu dile getirilmiştir. Sonuç olarak ders kitabı, 1960 Anayasasını kabul etmeyen, görüşmeleri çıkmaza götüren ve zamana oynayan tarafın Rumlar olduğunu kaleme alarak öteki anlatısı inşa etmiştir.

Toplumsal Öteki Anlatısı

Öteki anlatısı kategorisi altında toplanan verilerin beş tanesi toplumsal veya kültürel öğeler içermektedir. Bu sebepten dolayı ders kitabında saptanan bu beş adet veri toplumsal öteki anlatısı alt kategorisinde kodlanmıştır. Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumları arasında var olan çekişmeler sadece siyasi ya da hukuki alanda değil toplumsal ve kültürel alanda da olduğu ders kitabı tarafından kaleme alınmıştır. Bu toplumsal ve kültürel çekişmelerin aktarılmasında Rumların öteki olarak aktarıldığı saptanmıştır.

“Bu arada Rum yönetimi, eğitim bütçesinden Türklere ayrılan payı da ödememiştir. Öte yandan Güney Lefkoşa’da bulunan İngiliz Koleji’ne güvenlik gerekçesiyle gidemeyen Türk öğrenciler için 1964 yılında Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji açılmıştır. Ayrıca Rum yönetimi eğitim veya başka nedenlerle ada dışına çıkmak isteyen Türklere kolaylıklar sağlamıştır. Bu şekilde Türk nüfusu azaltma siyaseti izlemiştir.”

Metin 13: Kıbrıs’ta Eğitim (s. 185)

Sayfa 185’de yer alan bu paragrafa dikkatli bakıldığında adadaki Rum yönetiminin Türklere eğitim bütçesinden Türklerin payını vermediğini söylemektedir. Ayrıca Türklerin bazı okullara güvenlik gerekçeleri ile gidemediğini vurgulamaktadır. Öte yandan Kıbrıs dışına çıkmak isteyen Türklere kolaylıklar sağlayarak adada bulunan Türk nüfusunu azaltma girişiminde olduğu iddia edilmiştir. Tüm bu sayılan gerekçelere bakıldığında Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zorlukların müsebbibi Rumlar olarak görülmektedir. Dolayısıyla da bu paragrafta Rumlar öteki anlatısı içinde yer almaktadır. Eğitim gibi toplumsal bir olayın anlatıldığı sayfalarda kaleme alınan bu paragraf toplumsal öteki anlatısına dair örneklerden biri olarak görülmektedir.

“21 Aralık 1963 olaylarından sonra Kıbrıs Türkleri Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’ndan ayrılmak zorunda kalmıştır. Rumlar, adada yaşanan sorunları kendi bakış açılarına göre çarpıtarak veriyordu.”

Metin 14: Radyo Meselesi (s.187)

Toplumsal hayat başlığı altında yer verilen metin 14’e bakıldığında Rumların Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nda kendi bakış açıları çerçevesinde çarpıtarak bilgi aktarmakta ve Türkleri yok saymakta olduğu kaleme alınmıştır. Bu şartlar altında radyoda kalmaya çalışan Kıbrıs Türkleri radyoda kalamadığı ve ayrılmak zorunda kaldığı dile getirilmiştir. Rumların haberleri çarpıtarak ve kendi bakış açılarıyla verdikleri iddiası toplumsal hayatta da Rumların “sorun çıkarıcı” taraf olduğu vurgulanmaktadır. Dolayısıyla da bu paragrafta toplumsal öteki anlatısı bulunduğu düşünülmektedir.

“1 Nisan 1955 yılında EOKA'nın kurulmasıyla başlayan hadiselerle birlikte Kıbrıs Türkleri kayıplar vermeye başlamıştır. Bu kayıplar 1974 Barış Harekâtı'na kadar devam etmiştir. 15 Temmuz 1974 askeri darbesi sırasında Kıbrıslı Rumlar arasında yaşanan iç çekişmeler sırasında da Rumların kayıpları olmuştur.”

Metin 15: Rumların İç Çekişmesi (s.218)

Metin 15'e göre 1 Nisan 1955 yılında Rumlar tarafından kurulduğu söylenen EOKA örgütüyle birlikte Kıbrıs Türklerinin ortadan kaybolmaya başladığı vurgulanmaktadır. Devamında ise Kıbrıs'ın Rum yönetiminde gerçekleşen darbe sonrasında iç çekişmelerin yaşandığı dolayısıyla da bu iç çekişmeler Rumlar arasında da ortadan kaybolmalara yol açtığı söylenmektedir. Her iki tarafta da ortadan kaybolmaların görülmesi önemlidir fakat metin 15'e göre Kıbrıs Türklerinin de Rumlarının da ortadan kaybolmalarının sebebi Rumlar olarak anlatılmakta olduğu görülmektedir. Dolayısıyla da ortadan kaybolmaların sebebi olarak vurgulanan Rumlar öteki anlatısı içerisinde yer aldığı düşünülmektedir. Ortadan kaybolmaların veya kaçırılmaların toplumsal olay olduğu kabul edilmiş ve bu sebepten dolayı toplumsal öteki anlatısı içerisinde yer almıştır.

Görsel 2: Nüfus Değişikliği (s.224)

Kıbrıs adasının güneyinde kalan Türkler ile kuzeyinde kalan Rumların değişimi meselesinin anlatıldığı sayfalarda kullanılan görsellerden biri de görsel 2'de görülmektedir. Görsel 2 incelendiğinde Rum tarafından Türk tarafına taşınan bireyler görünmektedir. Bu görselde

dikkat çekici 2 unsur bulunmaktadır. Bunlardan biri otobüsün içerisinden dışarı uzatılan Türk Bayrağıdır. Bir diğer unsur ise arkada bulunan otobüsün ön camında yazılı olan yazıdır. O yazıda “Özgürlük Nakliyatı” yazmaktadır. Türk Bayrağının sallandırılması Rumların yaptıklarına bir tepki olarak okunabilir. Diğer taraftan otobüsün ön camında “Özgürlük Nakliyatı” yazması, Türklerin Rum yönetiminin olduğu Güney Kıbrıs'ta özgürlüklerinden alı konduğu iddiasını taşımaktadır. Bu sebepten dolayı öteki anlatısına sahip olduğu düşünülmektedir.

BİZ ANLATISI

Kültürel Anlatı

Biz anlatısı kategorisi içerisinde bulunan 29 verinin 14 tanesi kültürel anlatı alt kategorisine aittir. Ders kitabı bu 14 veride Kıbrıs Türk toplumunun geçmişini anlatırken kültürel öğeler üzerinden “biz” olgusunu vurgulamıştır.

“1915 yılından 1919 yılına kadar Kıbrıs Türk basınında hiçbir gazete yayınlanmadı. 1919 yılında Kıbrıs Türk basını suskunluğunu bozdu ve Doğru Yol gazetesi yayınlanmaya başladı. Kurtuluş Savaşı döneminde Doğru Yol ile birlikte Söz, Vatan gazeteleri İrşad Dergisi yayınlandı. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yazılar yazıldı. 1920 yılında yayınlanan Söz gazetesi ve Mehmet Remzi Okan ile Türklük bilincinin oluşturulması ve Atatürk devrimlerinin Kıbrıs'ta benimsenmesinde büyük katkısı oldu.”

Metin 1: Doğru Yol Gazetesi (s.91)

Kıbrıs Türklerinin basın yayın organları da bulunmaktaydı. Bu yayın organlarından biri olan Söz gazetesi ile Türklük bilincinin oluşmasında önemli rol oynadığı söylenmektedir. Metin 1 Türklük bilincinin oluşturulmasında ve Atatürk devrimlerinin benimsenmesinde basın yayın organlarının rolünü vurgulamaktadır. Dolayısıyla da Kıbrıs Türkleri arasında bulunan milli bilinç eksikliği kültürel faaliyetler yoluyla giderilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca gerek Türklük bilinci için gerekse de Atatürk devrimlerinin benimsenmesi için bu çalışmaların başarıya ulaştığı metin 1'de dile getirilmiştir. Metin 1'e yer veren ders kitabı geçmişte kültürel çalışmalarla bu başarıları ulaşıldığını bu sebepten dolayı da kültürel çalışmalarında kimlik inşasına yarayacağını örtük olarak dile getirmiş olmaktadır.

“II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye Hükümeti, adanın İngiltere'ye bağlı olmasından dolayı Kıbrıs Türk Toplumunu ile siyasi yönden değil de sosyal ve kültürel yönden ilgileniyordu. 1948 yılında Çorum Milletvekili ve eski öğretmen Hasene Ilgaz önderliğinde 54 kişilik bir öğretmen kafilesi Kıbrıs'a bir kültür gezisi düzenledi. Bu heyet, 15 gün boyunca adayı ziyaret etti. Bu ziyaret, Türkiye basınında büyük ses getirdi. Kamuoyunun bu ilgisini dikkate alan Türkiye Hükümeti, Kıbrıs Türk Toplumuna

destek için ulaşım, ekonomi ve kültür alanlarında bir takım çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarla, Enosis'e karşı verilen mücadelede Kıbrıslı Türkler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kurulacak birlikteliğin temelleri atılacaktır."

Metin 2: Kıbrıs ve Türkiye Kültürel İlişkiler

Metin 2 incelendiğinde II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin sosyal ve kültürel olarak yakın ilişkiler kurduğunu dile getirmiştir. Hatta bu ilişkiler için Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerinden Hasene Ilgaz önderliğinde 54 kişilik öğretmen grubunun Kıbrıs'a gitmesi örnek gösterilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasında sosyokültürel ilişkiler kurulmuş olmasının sebebi ırksal olarak birbirlerine bağlılığı, tarihsel olarak bağlılıkları ve kültürel olarak birbirlerine bağlılıklarıdır. Ayrıca ders kitabı bu söylemde bulunarak Kıbrıs Türkleri ile Türkiye arasında kültürel bağlılığın olduğunu öğrencilere aktarmaktadır ve kültürel özellikler vurgulanarak kimlik inşası hedeflenmiştir.

Görsel 3: Türk Mukavemet Teşkilatı Yapısı (s.127)

Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşundan bahsedildiği konunun hemen altında görsel 3'e yer verilmiştir. Görsel 3 incelendiğinde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kıbrıs adasındaki örgütlenmesi görülmektedir. Bu örgütlenmenin amblemleri incelendiğinde ise 12 amblemin 9 tanesinde zemin olarak kırmızı renginin kullanıldığı görülmektedir ayrıca 12 amblemin 11'inde ay yıldız ya da Türk Bayrağı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra amblemlerin 9 tanesinde bozkurt sembolü olduğu görülmektedir. Kültürel anlatı içerisinde bozkurt

sembolünün Türklük ile bağdaştığı bilinmektedir. Sonuç olarak amblemlerin neredeyse hepsi Türkiye ya da Türklük ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu görsellerin ders kitabı aracılığıyla öğrencilere aktarılması ile de öğrencilerde kültürel bilinç oluşturma çabası içerisindeyiz.

İrk Anlatısı

Biz anlatısı kategorisinde ırk anlatısı alt kategorisiyle kodlanan yedi veri bulunmaktadır. Ders kitabı saptanan bu yedi veride Kıbrıs Türk toplumunun Türk olduğunu vurgulamaktadır.

“Kıbrıs’ın tek yanlı olarak 1914’de İngiltere tarafından ilhak edilmiş olması, Kıbrıs Türkleri arasında umutsuzluğa yol açmıştı. Fakat Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk Halkı ile birlikte Kurtuluş Savaşı başlayınca bu Kıbrıs Türklerine yeni bir umut olmuştu.”

Metin 3: Kıbrıs Türkleri ile Türkiye Türkleri (s.60)

10. sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabının metin 3’te bulunan söyleme yer vermesinin ardında yatan sebep Kıbrıs Türkleri ile Türkiye Türklerinin aynı ırka mensup olmasıdır. Kıbrıs Türkleri arasında olan umutsuzluk Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan Milli Mücadele süreci ile yerini umut duygusuna bıraktığı vurgulanmaktadır. Türkiye’de Türk milletinin gerçekleştirdiği bir dizi olayın Kıbrıs Türkleri için umut olması aynı ırktan olmasındandır ve aynı zaman da eğer Türkiye kurtulursa bizlerde kurtulabilir düşüncesinden dolayıdır. Bu sebeple sayfa 60’da yer alan metin 3 bahsi geçen ders kitabının ırk anlatısı yoluyla kimlik inşası çalışmalarından biri olarak kabul edilebilir.

“Dr. Fazıl Küçük’ün liderliğini yaptığı KMTHP Kıbrıs Türktür Partisi adını aldı ve hemen arkasından da Kıbrıslı Türklerin ilk direniş örgütü olan Volkan kuruldu. Volkan halka dağıttığı bildirilerde, eğer EOKA Türk toplumuna, Türk görevli ve polisler saldıracak olursa derhal karşılık vereceğini duyurdu. İngiliz yönetiminde polislerin genellikle Türklerden seçildiği ve EOKA’nın İngiliz yönetimini temsil eden polisleri hedef aldığı düşünülecek olursa, bu karar, hem toplumlararası çatışmaların şiddetleneceği ve yaygınlaşacağı hem de Kıbrıs Türklerinin artık kendilerini savunacakları anlamına geliyordu.”

Metin 4: Kıbrıs Türktür Partisi (s.123)

10. sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabının 123. Sayfasından yer alan bu söylem Kıbrıs’ta var olan iki toplumdan birinin Türk olduğunu dile getirmektedir. Bunun en önemli

kanıtlarından biri metin 4'deki paragrafta tam 6 defa Türk kelimesi geçmektedir. Ayrıca Dr. Fazıl Küçük liderliğinde kurulan siyasi partinin ismi oldukça dikkat çekicidir. "Kıbrıs Türktür Partisi" adıyla kurulan bu partinin isminden de anlaşılacağı üzere Kıbrıs adasının Türklüğü vurgusu yapılmaktadır. Metin 4'de ırk anlatısına dayalı kimlik inşası açıkça görülmektedir.

"Spor alanında futbol karşılaşmaları ön plana çıkmıştır. 1955 yılından başlayarak spor etkinlikleri Rumlardan ayrı olarak sürdürülürken Türkiye ile yoğun temaslar olmuştur. 1959 yılında Fenerbahçe, 1960 yılında Galatasaray takımları Kıbrıs'a gelip futbol maçları oynamıştır. 21 Aralık 1963'ten sonra kendi bölgesine kapanan Kıbrıs Türkleri, farklı spor dallarında bölgesel maçlar oynamak zorunda kalmıştır. Doğan Türk Birliği'nin kalecisi Osman Uçaner'in Galatasaray'a transfer olması ise, 1964 yılının dikkat çeken bir olayıydı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 1968-1969 sezonunda futbol liglerini yeniden başlatırken şampiyonluğa ulaşan takım Mağusa Türk Gücü olmuştur."

Metin 5: Kıbrıs Türklerinde Spor (s.186)

Metin 5 incelendiğinde ise Kıbrıs Türkleri Rumlardan ayrı olarak kendi aralarında spor müsabakaları yapıldığını dile getirmiştir. Spor müsabakalarında Türkiye ile ilişkiler de dikkat çekmektedir. Fakat metin 5'in dikkat çeken bir diğer nokta ise kurumların ve takımların adlarıdır. Kıbrıs Türkleri kurdukları kurumlarda ya da takımlarda Türk kelimesini geçirmesi bir ırk vurgulanması anlamına gelmektedir. "Doğan Türk Birliği", "Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu" ve "Mağusa Türk Gücü" gibi isimlerde Türklük vurgusunun var olması ırk anlatısının bir tezahürü olarak görülebilir. Ders kitabı bu ve benzeri söylemlere yer vererek ırk anlatısı çerçevesinde kimlik inşa edilmesinin bir örneğini göstermektedir.

Tarihi Vatan Anlatısı

Biz anlatısı altında tarihi vatan alt kategorisi bulunmaktadır. Tarihi vatan alt kategorisi içerisinde dört adet veri saptanmıştır. Bu veriler incelendiğinde Kıbrıs adasının tarihten bu yana Türk toprağı olduğu vurgulanmaktadır

"1 Ağustos tarihi üç önemli olayın yıldönümü ve Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlanır.

1 Ağustos 1571- Kıbrıs'ın Fethi

1 Ağustos 1958 – TMT'nin Kuruluşu

1 Ağustos 1976 – Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuruluşu"

Metin 6: Önemli Tarihler (s.126)

Metin 6 incelendiğinde Kıbrıs Türk tarihi için 3 önemli olayın olduğu ve bu önemli olayların 1 Ağustos gününde olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca ders kitabı, her 1 Ağustos gününün Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlandığını da dile getirmiştir. Kıbrıs adasındaki Türk geçmişi anlatılırken bu üç önemli olaya vurgular yapılmaktadır. 1 Ağustos 1571 tarihinde Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından ya da başka bir deyişle Türkler tarafından alınmasıyla birlikte Kıbrıs adasında Türk varlığından bahsetmeye başlanmaktadır. Metin 6, yaklaşık 500 yıldır Kıbrıs adasında meskûn bulunan Türkler için tarihi vatan anlatısını ortaya çıkarmaktadır.

“Kıbrıs Türk'ü 1878'den bu yana ENOSİS'e karşı mücadelesini sürdürürken, bu duygularla, bu inançla hareket etmiştir. Bugün Kıbrıs cephesinde Türkiye'nin milli bir davası, kahramanca müdafaa edilmektedir. Yunanlıların ve Kıbrıs Rumlarının ENOSİS'i tahakkuk ettirmek için girişmiş oldukları mücadeleyi iyi değerlendirmek, Türklük dünyası için şarttır.”

Metin 7: Rauf Raif Denктаş'ın Söylemi (s.157)

Rauf Raif Denктаş metin 7'de Kıbrıs Türklerinin mücadelelerini anlatmaktadır. Bu mücadele sırasında Kıbrıs Türklerinin 1878 tarihinden beri yani Kıbrıs adasının İngilizlere devrinden itibaren mücadele ettiğini söylemektedir. 1878 yılından beri mücadele edilen bir vatan anlatısı olduğu görülmektedir. Ayrıca Yunan ve Kıbrıs Rumlarının ortaklaşa bir çalışma ile Enosis'i gerçekleştirme çabaları olduğu da vurgulanmaktadır. Bu metinde hem 1878 tarihinden beri mücadele edilmesinden dolayı hem de Yunan ve Kıbrıs Rumlarının isteklerinin vurgulanmasından dolayı kimlik inşası söz konusudur.

“... 21 Aralık kavgası mahalle kavgası değildi. Ölüm kalım savaşı idi. Ya bu topraklardan ebediyen silinecek, yahut dünya döndükçe bu topraklarda eski sahipleri başı dik insanlar olarak dolaşacaktı. Türk bunu bilerek silâha karşı pazusunu ve imanını kullanarak gerilemeden yoluna devam etti...”
(Halkın Sesi gazetesi, 17 Ocak 1984, Dr. Fazıl Küçük'ün 21 Aralık 1982 tarihli makalesinden bir bölüm)”

Metin 8: Fazıl Küçük'ün Söylemi (s.163)

Kıbrıs Türk tarihinin önemli figürlerinden biri olan Dr. Fazıl Küçük'ün söylemleri metin 8'de görünmektedir. Fazıl Küçük'ün söylemlerine bakıldığında Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumları arasında olan mücadeleyi ölüm kalım savaşı olarak nitelendirdiği görülmektedir devamında ise “Dünya döndükçe bu topraklarda eski sahipleri başı dik insanlar olarak dolaşacaktı.” Demıştır. Burada önemli olan husus ise bu toprakların eski sahibi olarak Kıbrıs Türklerinden bahsetmesidir. Fazıl Küçük burada bu toprakların eski sahipleriyiz o yüzden bu mücadeleyi

veriyoruz diyerek hem mücadelelerine hukuki bir zemin bulmakta hem de tarihi vatan anlatısı yoluyla kimlik inşası yapmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla da Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabı da bu söylemi ders kitabında vererek tarihi vatan anlatısı yoluyla kimlik inşası yapmaya çalışmıştır.

Milli Benlik Anlatısı

Milli benlik alt kategorisi biz anlatısı kategorisinin bir basamağıdır. Milli benlik alt kategorisi içerisinde dört adet veri saptanmıştır. Saptanan dört adet veriye bakıldığında Kıbrıs Türklerinin milli benliklerini ve milli kimliklerini koruma çabaları görünmektedir.

“Kıbrıs Türkleri, milli benliklerini korumak için ulusal bir kongre toplamaya karar vermişlerdir. Bu örgütlenmenin halka dayalı olması gerektiği ve halkın seçeceği temsilcileri yoluyla gerçekleştirilmesinin en doğru yol olduğu ortaya konulmuştur. Kıbrıs Müftüsü Hacı Hafız Ziyâî Efendi, Söz gazetesi sahibi Mehmet Remzi Okan'ın girişimleri ve Kıbrıs'ın her tarafından gelen temsilcilerin katılımı ile 10 Aralık 1918'de Lefkoşa'da bir kongre toplanmıştır. Başkanlığını Müftü Ziyâî Efendi'nin yaptığı kongre, mücadele tarihimize ilk ulusal kongre olarak geçmiştir.”

Metin 9: Ulusal Kongre Kararı (s.39)

Metin 9 incelendiğinde Kıbrıs Türklerinin kendi milli benliklerini korumak amacıyla bir kongre düzenleme kararı aldıkları görülmektedir. Kıbrıs Türklerinin 1918 senesinde milli benliklerinin tehlike altında olduğunu düşünerek böyle bir adımda bulunmuş olmaları Kıbrıs'ta kültürel bir özgürlük olmadığı anlamına gelebilir. Kendi kültürlerini dolayısıyla da kendi benliklerini kaybetme korkusuyla da kongre toplama yoluyla seslerini duyurmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca benliklerinin kaybedileceği korkusuyla toplanan bu kongre Kıbrıs Türklerinin mücadele tarihinin ilk ulusal kongresi olmasıyla önem kazanmaktadır. İncelenen paragrafın son cümlesinde geçen “tarihimize” kelimesi de dikkat çekmektedir. Cümleye dikkatli bakıldığında açıkça bizim tarihimiz dediği görülmektedir, burada yazarlar biz diyerek bir toplum bilinci ya da başka bir deyişle kimlik oluşturma çabası içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.

“1920 yılında İngiliz Sömürge yönetimi tarafından çıkarılan bir eğitim yarasası ile eğitim merkezleştirildi. Türk öğretmenlerin hükümet tarafından atanması kararı alındı. Bu dönemde merkezleştirilmeye rağmen eğitim Türkiye'deki eğitimden etkilenmişti. Bu dönemde öğretmenler ve müdürler Türkiye'den geliyordu. Kıbrıs'ta liseyi bitirenler ise üniversite eğitimi için Türkiye'ye gidiyorlardı. 1929-1930 ders yılında okullarda Latin esaslı alfabe ile eğitime başlanmıştı. 1931 yılının sert önlemleri eğitime de yansımış ve Türkiye'den müdür ve öğretmenlerin gelmesi, milli tarihlerin okutulması, kitapların gelmesi, bayrakların çekilmesi yasaklanmıştı. 1935 yılındaki eğitim yarasası ile Eğitim sömürge yönetiminin denetimine geçmişti. Sömürge yönetiminin yasaklarına ve baskılarına

rağmen okullarda cumhuriyet bayramları kutlanıyor, gençler Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitim görüyor, kitapları olmasa da öğretmenler bu değerleri öğrencilere aktarıyorlardı. 1941 yılından sonra kısıtlamalar hafifletilmişti.”

Metin 10: Kıbrıs Adasında Eğitim (s.89)

1878 tarihinden itibaren İngiliz idaresine bırakılan Kıbrıs adası süre içerisinde çeşitli düzenlemeler yapmıştır(Varnava, 2020). Yapılan düzenlemeler arasında eğitimde yer almıştır. Metin 10, İngiliz idaresindeki Kıbrıs'ta eğitim alanında düzenlemeler yapıldığını anlatmaktadır. 1931 yılında Kıbrıs'ta bulunan İngiliz idaresi eğitimde yaptığı bir değişiklikle tepkilere yol açmıştır. 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi bu olayı “milli tarihlerin okutulması, kitapların gelmesi, bayrakların çekilmesi yasaklanmıştı.” şeklinde anlatmıştır. Bu anlatıma bakıldığında İngiliz idaresinde Kıbrıs'ta milli benliğin gelecek nesillere aktarılmasına engeller konulmuştur. Milli tarihlerin okutulmasını ve kültürel olarak bağlı oldukları yerlerden kitap getirilmesini engellemek bu amaçla yapılmış adımlar olarak görülmektedir. Fakat Kıbrıs Türk halkı her türlü engellemeye rağmen milli bayramlarını kutlamakta ve istedikleri gibi eğitim almanın yolunu bulmaktaydılar. Dolayısıyla İngiliz idaresi altında bulunan Kıbrıs'ta milli benliklerin aktarılmasına dair birtakım engellemeler getirilmeye çalışılsa da çok başarılı olunmadığı görülmektedir. Öte yandan ders kitabı bu paragrafta engellemelerin sadece Kıbrıs Türklerine etkilerinden bahsetmiş olması kimlik oluşturma çabasının bir ürünü olarak görülebilir.

“Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası, devletin iki kurucu ortağı olan Türk ve Rum halklarına, Türk ve Yunan bayraklarını kendi kurumlarında ve milli günlerinde kullanma hakkı veriyordu.”

Metin 11: Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası (s.141)

Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına göre Kıbrıs devletinin kurucu iki ana unsuru olan Rum ve Türklerin kendi bayraklarını kurumlarında ve milli günlerinde kullanma hakkının verildiği aktarılmaktadır. Bu hak çerçevesinde adada bulunan toplumlar kendi kurumlarında benliklerini kolaylıkla korumuş olmuş olabilirler fakat bayrakların kurumlar dışında sadece milli günlerde kullanım hakkının verilmesi her iki taraf içinde bir benlik kaybı tehlikesi olarak yorumlanabilir. Ayrıca bayrakların sadece milli günlerde kullanma hakkının verilmesi ise her iki toplumun da milli günlerini kutlayabilme hakkının olduğunun göstergesi olarak görülmektedir.

Tartışma

Bu araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ortaöğretim seviyesinde halihazırda eğitim öğretim içerisinde kullanılan 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında kimlik inşasının nasıl olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi ders kitabında kimlik inşası yapılmaya çalışıldığı saptanmıştır. Kimlik inşası yapılırken “Öteki Anlatısı ve Biz Anlatısı” adlı iki temel kategorinin

kullanıldığı görülmektedir.

Ders kitabında en sık saptanan kategori öteki anlatısıdır. Tarih ders kitabında kullanılan öteki anlatısının temel sebebi bireylerde bulunan “biz” kavramının içini doldurmaktır (Şimşek, 2018). Öteki anlatısı ile anlam kazanan “biz” kavramı millet olma bilinci ile bağlantılıdır. İncelenen ders kitabında saptanan verilerin büyük çoğunluğunun öteki anlatısı kategorisine ait olduğu göz önüne alındığında 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında “biz” kavramına anlam kazandırma çabası olduğu görülmektedir. Türkiye’de tarih ders kitaplarında yapılan bir çalışmada tarih ders kitaplarında öteki söylemine ihtiyaç duyulduğu defalarca vurgulanmıştır (Yıldırım, 2016). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim alanındaki iş birlikleri ve yakınlıkları da göz önüne alındığında benzer sonuçların ortaya çıkması olağandır. Ayrıca öteki anlatısı diğer ülke ders kitaplarında da görülmektedir (Ayanoğlu, 2020; Bezpalko, 2021; Erözden, 2020; Janmaat, 2007; Köstüklü, 2015; Muhasiloviç, 2020; Özcan, 2020; Tuncer, 2020).

Öteki anlatısı içerisinde Yunanların, İngilizlerin ve genelde de Kıbrıs Rumlarının vurgulandığı görülmektedir. Öteki anlatısı içerisinde en çok vurgu Kıbrıs Rumlarına yapılmıştır. Ders kitabında öteki anlatısının verilmesinin amacı Kıbrıs Türklerinin bir toplumsal kimlik oluşturma çabasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Toplumsal kimlik oluştururken öteki anlatısı oldukça sık başvurulan yöntemlerden biri olarak bilinmektedir. Ayrıca öteki anlatısı gerçekleştirirken çeşitli argümanlar kullanıldığı görülmektedir. Siyasi, hukuki ve toplumsal gibi konularda öteki anlatısının gerçekleştirildiği saptanmıştır. 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında saptanan öteki anlatılarının siyasi, hukuki ve toplumsal alanlarda olması dikkat çekicidir çünkü ilgili literatür incelendiğinde öteki anlatısının genelde siyasi konularda olduğu görülmektedir (Ayanoğlu, 2020; Erözden, 2020; Muhasiloviç, 2020; Özcan, 2020; Tuncer, 2020).

Ders kitabında saptanan bir diğer kategori ise biz anlatısıdır. Biz anlatısının temel sebebi ortak bir kimlik oluşturma çabasıdır (Pamuk & Pamuk, 2018; Yıldırım, 2014). Öte yandan biz anlatısı ulusal bir kimlik oluşturma çabası olarak da nitelendirilmektedir (Müller, 2011). Bu araştırmada incelenen ders kitabında ise benzer durumlar söz konusudur. 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi ders kitabında biz anlatısı çatısı altında ulusal bir kimlik çabası olduğu görülmektedir. Biz anlatısı bulguları incelendiğinde ders kitabının bir “Türk Kimliği” oluşturma çabası olduğu açık bir şekilde görülmektedir.

Tarih ders kitaplarında en çok vurgulanan konular arasında biz ve öteki anlatısı olduğu bilinmektedir (Çeçen, 2017). Bu açıdan incelenen ders kitabına bakıldığında bu tanıma uygun olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada 10. Sınıf Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi adlı ders kitabında öteki ve biz anlatısı üzerinden kimlik inşası çalışması gerçekleştirildiği saptanmıştır. Bu bağlamda diğer ders kitapları incelemeleri ile de benzerlik göstermektedir (Çeçen, 2017; Köstüklü, 2015; Pamuk, 2014; Pamuk & Pamuk, 2018; Şimşek, 2018; Vural & Özuyanık, 2008; Wagner ve ark., 2018; Yıldırım, 2014, 2016; Yıldırım & Şimşek, 2017; Zajda, 2022).

Kaynakça

- Ayanoğlu, B. (2020). Yunanistan Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmaji. İçinde M. Hacısalihoğlu (Ed.), *Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmaji* (381-484). BALKAR.
- Balyemez, M. (2020). Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminde Tarih Öğretimi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40, 1193-1217. <https://doi.org/https://doi.org/10.17152/gefad.792895>
- Bezpalko, B. (2021). Enemy Image Creation In Textbooks Of History Of The Ussr During The 1930-5: On The Example Of "The Brief Course Of History Of The Ussr" Of A. Schestakov [Article]. *ОБРАЗ ВОРОГА В ПИДРУЧНИКАХ З ІСТОПІЇ СРСР 1930-х рр.: НА ПРИКЛАДІ «КОРОТКОГО КУРСУ ІСТОПІЇ СРСР» А. ШЕСТАКОВА.*, 2(3), 5-11. [https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.2\(3\).244789](https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.2(3).244789)
- Chisholm, L., & Fig, D. (2019). The Cold War in South African History Textbooks. *The cold war in the classroom: International perspectives on textbooks and memory practices*, 207-220.
- Çandarlıoğlu, G. (2003). *Tarih Metodu*. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
- Çeçen, N. (2017). Biz ve Öteki Örnekleminde Türk ve İran Ders Kitaplarının Karşılaştırılması. *Journal of Human Sciences*, 14.
- Demircioğlu, İ. H. (2013). Tarih Ders Kitabı Yazımında Yeni Yaklaşımlar. *Karadeniz Araştırmaları Dergisi*, 38, 119-133.
- Eroğlu, H. (2022). Tarih Nedir? Ne Değildir? İçinde A. Şimşek (Ed.), *Tarih İçin Metodoloji*. Türk Tarih Kurumu.
- Erözden, O. (2020). Hirvatistan Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmaji. İçinde M. Hacısalihoğlu (Ed.), *Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmaji*, (163-182). BALKAR.
- Goldstein, D. (2020). Two states. eight textbooks. two american stories. *The New York Times*, 12.
- Hali, S. (2014). Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2014, 158-166.
- Heyking, A. v. (2004). Historical Thinking in the Elementary Years: A Review of Current Research. *Canadian Social Studies*, 39. Erişim Tarihi 01.05.2023, Erişim Adresi: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1073974.pdf>
- Janmaat, J. G. (2007). The ethnic 'other' in Ukrainian history textbooks: the case of Russia and the Russians. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 37(3), 307-324. <https://doi.org/10.1080/03057920701330180>
- Jeong, D. J., & Chang, E. J. (2022). National History Textbooks in the Era of Global Citizenship Education: Coexistence of Global Objectives and Nationalist Narratives on the History of Ancient Korea. *Korea Journal*, 62(2), 241-269.
- Karabağ, G. (2020). Tarih Eğitimi ve Ders Kitabı Kullanımı. İçinde İ. H. Demircioğlu & İ. Turan (Ed.), *Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı*. Pegem Akademi.
- Kibar, H. (2019). *Ortaöğretim Tarih Ders Kitapları Kanıt Temelli Öğrenme Yaklaşımının Neresindedir?: Bir Saptama Çalışması* [Marmara University]. İstanbul.
- Koç, Y. (2022). Tarih Niçin Yazılır? İçinde A. Şimşek (Ed.), *Tarih İçin Metodoloji*. Türk Tarih Kurumu.
- Köstüklü, N. (2015). Kıbrıs Rum Kesimi Tarih Ders Kitaplarında "Türk" ve "Türkiye" İmaji. *Türk Yurdu*, 104.
- MEB. (2007). *Ortaöğretim 9. Sınıf Tarih Dersi Programı*. Ankara

- MEB. (2008). *Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı*. Ankara
- MEB. (2009). *Ortaöğretim 11. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı*. Ankara
- MEB. (2011). *Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı ve 10. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Öğretim Programı*. Ankara
- MEB. (2018). *Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programı*. Ankara
- MEB. (2022). *Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programı*. Ankara
- MEKB. (2018). *Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi Dersi Öğretim Programı (6.-8. Sınıflar)*. Lefkoşa
- Muhasiloviç, J. (2020). Bosna-Hersek Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı. İçinde M. Hacısalihoğlu (Ed.), *Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı* (pp. 45-119). BALKAR.
- Müller, G. (2011). Introduction. İçinde G. Müller (Ed.), *Designing History in East Asian Textbooks*. Routledge.
- O'Leary, Z. (2004). *The Essential Guide to Doing Research*. Sage Publications.
- Oral, M. (2014a). *Türk Ulusunun İnşası*. Yeni İnsan Yayınevi.
- Oral, M. (2014b). *Türkiye'de Romantik Tarihçilik*. Yeni İnsan Yayınevi.
- Özcan, G. (2020). Sırbistan ve Karadağ Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı. İçinde M. Hacısalihoğlu (Ed.), *Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı* (pp. 121-161). BALKAR.
- Özkan, U. B. (2021). *Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçin Doküman İnceleme Yöntemi*. Pegem Akademi.
- Özsezer, M., & Özkul, A. E. (2019). Siyasi İktidarların Tarih Ders Kitaplarına Etkisi Bağlamında Kıbrıs Türk Toplumunda Yazılan Tarih Kitaplarının İncelenmesi (1974-2016). *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 45, 143-165. <https://doi.org/https://doi.org/10.21563/sutad.636167>
- Pamuk, A. (2014). Kimlik ve Tarih Öğretimi. İçinde M. Safran (Ed.), *Tarih Nasıl Öğretilir? Yeni İnsan Yayınevi*.
- Pamuk, A. (2017). *Kimlik ve Tarih*. Yeni İnsan Yayınevi.
- Pamuk, A. (2021). Tarih Ders Kitaplarında Coğrafi Mekânın Kullanımı. *IJETSAR (International Journal of Education Technology and Scientific Researches)*, 6, 90-136. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.300>
- Pamuk, İ., & Pamuk, A. (2018). Almanya Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı. İçinde A. Şimşek (Ed.), *Dünyada Türk İmajı*. Pegem Akademi.
- Sözer, Y. (2020). Nitel Veri Toplama Teknikleri ve Nitel Veri Analizi Süreci. İçinde B. Oral & A. Çoban (Eds.), *Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Şimşek, A. (2018). Ön Söz. İçinde A. Şimşek (Ed.), *Dünyada Türk İmajı*. Pegem Akademi.
- Tuncer, F. F. (2020). Kosova Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı. İçinde M. Hacısalihoğlu (Ed.), *Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı* (pp. 183-226). BALKAR.
- Varnava, A. (2020). *British Cyprus and The Long Great War 1914-1925*. Routledge.
- Vural, Y., & Özuyanık, E. (2008). Redefining Identity in the Turkish-Cypriot School History Textbooks: A Step Towards a United Federal Cyprus. *South European Society and Politics*, 13, 133-154.
- Wagner, W., Kello, K., & Sakki, I. (2018). Politics, Identity, and Perspectives in History Textbooks. İçinde K. V. Nieuwenhuysse & J. P. Valentim (Ed.), *The Colonial Past in History Textbooks*. IAP.

- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Seçkin.
- Yıldırım, T. (2014). Tarih Ders Kitaplarında "Öteki" Kurgusu: 1930'lı Yıllar Üzerine Bir Değerlendirme. *Türk Tarih Eğitimi Dergisi*, 3, 62-89.
- Yıldırım, T. (2016). *Tarih Ders Kitaplarında Kimlik Söylemi*. Yeni İnsan Yayınevi.
- Yıldırım, T., & Şimşek, A. (2017). Erken Cumhuriyet Döneminde "Biz"in İnşası: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 37.
- Zajda, J. (2022). The Discursive Construction of National Identity in Prescribed History Textbooks. İçinde J. Zajda, N. Davidovitch, & S. Majhanovich (Ed.), *Discourses of Globalisation, Multiculturalism and Cultural Identity* (87-103). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92608-3_5